

АСРЛАРДАН ЎЗГАН ТУЙГУЛАР

Ситора Тожиддинова

Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмаси аъзоси,

ЎзФА Алишер Навоий номидаги Давлат адабиёт музейи докторанти.

Президентимизнинг “Буюк шоир ва олим, машҳур давлат арбоби Заҳириддин Муҳаммад Бобур таваллудининг 540 йиллигини кенг нишонлаш тўғрисида”ги қарори шундай сўзлар билан бошланади: “Жаҳон тарихида ўчмас из қолдирган бетакрор сиймолардан бири Заҳириддин Муҳаммад Бобур буюк шоир, қомусий олим, давлат арбоби ва моҳир саркарда сифатида бутун дунёда маълум ва машҳурдир. Унинг беқиёс илмий-ижодий мероси нафақат миллий маданиятимиз ва халқимиз адабий-эстетик тафаккурининг шаклланишида, балки жаҳон адабиёти, илм-фани ва давлатчилиги тарихида алоҳида ўринга эга”.

Чиндан ҳам, Ҳазрат Бобур ижоди бамисоли уммон. Ундан ҳаётнинг ҳар жабҳасига доир марваридларни топиш мумкин. Айниқса, “Бобурнома” нафақат биз, балки дунё аҳлини ҳануз ҳайратлантириб келаётган шоҳ асардир.

Шундай китоблар борки, уларни бир марта ўқийсан, холос. Қайта мутолаага эҳтиёж бўлмайди. Яна шундай асарлар борки, уларни охиригача ўқимайсан ҳам. Уч-тўрт вароғининг ўзи ўқигувчини итариб ташлайди. Уни қайта қўлга олиш ўзингни азобга қўйишдай гап. Тағин бир тур китоблар борки, уларни ўқийсан, маза қилиб ўқийверасан. Қизиғи, мутолаа қилиб бўлганингдан кейин ҳам у оранрабодек ўзига тортаверади. Қайсидир нуқталарини қайта ўқигинг, унга яна суҳбатдош бўлгинг келади. Ижод аҳли эса улардан илҳомланиб янги-янги асарлар яратаверишади.

Таъбир жоиз бўлса, “Бобурнома” ана шундай мафтункор, ана шундай оҳанраболи асар. Шундан бўлса керак, то ҳануз уни ўқувчилар кўп, ўрганувчилар кўп, ундан таъсирланиб, қўлига қалам олгувчилар кўп. Бу борада япон олими Эйжи Мано жуда тўғри таъкидлаган: “Узоқни кўра оладиган давлат

арбоби ва саркарда бўлган Бобур “Бобурнома” деб аталган, янада аниқроғи, “Вақое” ёки “Воқеалар баёни” номли ажойиб хотираномасини мерос қолдирган. Бу асарни ҳеч иккиланмасдан туркий адабиётнинг шоҳ асарларидан бири десак муболаға бўлмайди. Бевосита мазкур асар таъсирида Ҳайдар Мирзонинг “Тарихи Рашидий”, Гулбаданбегимнинг “Ҳумоюннома”си каби бир қанча тарихий асарлар битилган”. Бу таниқли бобуршунос олимнинг фикрларига қўшимча қилиб айтиш мумкинки, ушбу нодир асар таъсирида нафақат тарихий асарлар ёзилган, балки беш аср кейин ҳам бир неча замонавий наср намуналари яратилган ва келажакда ҳали кўплаб асарлар ёзилажак.

Одамзот табиатида ҳақиқатга ташналик ҳамиша бўлган, бундан кейин ҳам бўлади. “Бобурнома”да эса бошдан-охир фақат рўй-рост ва дангал фикрлар бор. Яна шунини ҳам таъкидлаш керакки, агар Мирзо Бобур ҳам шоҳ, ҳам бадий маҳорат эгаси бўлмай, бу асар шунчаки тарихий китоб сифатида ёзилганида, балки бунчалик оҳанраболи бўлмас эди. Адиб қаламини фақат рост ёзишга шайлаб, улуғ шоҳ ва бетакрор шоирлиги уйғунлашувида то ҳануз бизни ҳайратлантириб келаётган бетакрор асар - “Бобурнома”ни мерос қолдирган. Зеро, Ҳазрат Бобурнинг ўзи айтганидек: “Рости шу эдики, ёзилди”. Адабиёт ва санъатнинг ҳар жабҳасида бу улуғ сиймо ва унинг шоҳ китобига мурожаат қилинган. Рассомчилик, ҳайкалтарошлик, хаттотлик, шоирлик ёки ёзувчилик билан шуғулланувчи инсон борки, ўз ижоди давомида, албатта, бу буюк аждодимизга ошuftалигини изҳор қилади. Ижодий, илмий фаолияти давомида бот-бот Ҳазратнинг меросига интиланлар эса, ҳеч шубҳасиз, бу чексиз уммондан қайта-қайта гавҳарлар топаверишади. Инчунун, айнан “Бобурнома” асарининг замонавий ўзбек насрига таъсири беқиёс. Унинг таъсири яққол сезиладиган бир қанча асарлар бор. Улар орасида бугунги давримизнинг забардаст ёзувчиларидан бири Хайриддин Султоннинг “Бобурийнома” асари китобхонлар кўнгилдан жой топа олган маърифий-романдир. Муаллиф асар аввалида айтганидек, “Ўлмас “Бобурнома”нинг уммондек теран мазмуни, соф, содда, мардона тароватига чексиз ҳавас қилиб, китобга “Бобурийнома” деб ном

берилди. Албатта, маъною мундарижа жиҳатидан улуғ аждодимиз битган мумтоз асар яктодир, бу борада ҳазратга асло етиб бўлмас. Бизнинг умидимиз улки, шояд шаклан бўлса-да, фаромуш битикларимиз “Бобурнома”ни эслатиб турсин”. Мана шундай камтарона муқаддима билан бошланган асарни ўқиб борарканмиз, муаллиф романни ёзиш жараёнида ҳам шаклан, ҳам услубан “Бобурнома”дан руҳланганини англаб бораверамиз. Асар бисмиллосиданоқ буни сезиш мумкин. Эсингизда бўлса, “Бобурнома” мана бундай сўзлар билан бошланган: “Тенгри таолонинг инояти билан ва ҳазрати он Сарвари коинотнинг шафоати билан ва чаҳорёри босафоларнинг ҳиммати билан сешанба куни рамазон ойининг бешида тарих саккиз юз тўқсон тўққузда Фарғона вилоятида ўн икки ёшта подшоҳ бўлдум”. Эътибор берсак, “Бобурийнома” романи аввалида “Бобурнома”даги бир ибора такрорланган: “Бисмиллоҳир раҳмонир раҳим. Тангри таолонинг инояти бирла Оллоҳнинг улуғ ва сирли бир бандаси хусусида сўз айтмоққа жазм қилдик”. Асар матни орасида ҳам бу ибора бот-бот қўлланилади. Мисол учун, 8-саҳифа (Бобурийнома.Хайридин Султон.Тошкент. Ма’навият. 2019 й.)да ҳам такрорни учратиш мумкин ”Тангри таолонинг инояти билан бобурийлар изларини излаб дунёнинг неча ўнлаб қадимий ва гўзал манзил-мароҳилларини кездик”.

Аслида бу икки асарда нафақат матн услуби, шакли, тасвир ва баён йўли, ҳатто туйғулар муштараклигини кўриб ҳайрон қоласан киши. Бу ҳолатнинг сабабини эса Хайридин Султон китобининг муқаддимасида изоҳлагандек бўлган: “Мен шу йўсин Бобур Мирзонинг мардлик ва мурувватда, заковат ва матонатда тенгсиз шахсиятига мафтун бўлиб қолдим.

Мен уни отамдай, онамдай, фарзандимдай яхши кўриб қолдим.

Қарийб йигирма йилдирки, шу мафтункор ишқ билан сармаст яшайман”.

Дарҳақиқат, жуда қадрдон инсонларнинг, бир оила аъзоларининг ҳатто ҳис-туйғулари ҳам ўхшашиб кетади. Х.Султон ҳам Ҳазрат Бобурга чексиз муҳаббати сабаб унинг асарларини қайта-қайта ўқиб. ўзини унинг ҳис-туйғулари, кўнгил кечинмаларига шерик, ҳамдард сезган. Бу ҳолат “Бобурийнома” саҳифаларида

кўзгуда аксланган каби кўришиб бораверади. Баъзи ўринларда эса ёзувчининг улуғ шоҳ ва шоирга меҳру муҳаббати шу даражада сезиладики, “Бобурнома”да аниқ-тиниқ қилиб “йиғладим” дейилган жойларда ҳам улуғ шоҳ ва шоир қалбига эга ажодимизни “йиғлатгиси” келмайди. Аяб-авайлаб, маҳзунликка ўхшаш ҳолатни бадий тасвирлайди, холос. Буни маърифий роман таркибида берилган “Ой ботган паллада” ҳикояси мисолида кўриш мумкин. “Манга ғариб таъсир қилди, кам кишининг фавтига мунча мутаассир бўлиб эдим. Бир ҳафта-ўн кунгача ҳамиша йиғлардим”[Бобурнома. З.М.Бобур,Юлдузча. 1989; 88-89.]. Ҳикояда эса мана шу ҳолат қуйидагича тасвирланади: “Бобур бошини кўтарди. Ҳорғин юзини ёмғир томчиларими, кўз ёшими... алланарса ювиб тушар эди. Ўксик товуш билан эшитилар-эшитилмас шивирлади:

—Кам кишининг вафотидан мунча мутассир бўлиб эдим...”

[Бобурийнома.Хайриддин Султон.Тошкент. Ма’навият. 2019 й. 37-б.]

Чиндан ҳам, ҳеч бир инсон меҳр берган одамнинг ўксинишини истамайди. Мана шу ўринда ёзувчининг улуғ адибга ҳиссий муносабатининг инъикосини бор. Айтмоқчи бўлганимиз, “Бобурийнома”да нафақат шакл, услуб, бадий унсурлар ҳамоҳанглиги, балки “Бобурнома” матнидаги туйғулар таъсирини ҳам кузатиш мумкин.

Матн таркибидаги баён услубида ҳам “Бобурнома”га тақлид сезилади. Айниқса, кишиларга таъриф берилаётганда буни яққол билиш мумкин: “Яна бири Эмил Роъзиев, самарқандлик рассом эди. Ҳунарида чинакам моҳир эди. Кейинчалик кўп мусаввир унинг ўрнида хизмат қилди, аммо ҳеч бири бадий безак жиҳатидан журнални у юксалтирган даражага кўтара олмади. Ўқимишли, хушфеъл ва улфат эди, риндона таъби бор эди. Жамики гўзал нарсаларни яхши кўрар эди. Мудом навкирон кўринарди. Нодир китоблари кўп эди”. [Бобурийнома.Хайриддин Султон.Тошкент. Ма’навият. 2019 й. 42-б.] Аммо шуни ҳам таъкидлаш керакки, гарчи “Бобурнома” таъсири сезилса-да, кишилар таърифида улуғ ажодимиз услубидан тўла фойдаланилмаган. Балки роман мақсадидан чалғимаслик учундир одамларга қисқача таъриф берилган.

Қолаверса. андиша қилибми, кишиларнинг қусури деярли тилга олинмаган, баъзан шундай ўринларда коса тагида нимкоса усулидан фойдаланилган. Яъни таърифланаётган одамнинг айби тўғридан-тўғри очиқланмаган, аммо зийрак китобхон учун шама, ишора берилган:” Жамики гўзал нарсаларни яхши кўрар эди”.

Ҳазрат Бобур ҳар касники таърифларкан, унинг насл-насаби, ахлоқ ва атвори, шакл-шамойили ва бошқа жиҳатларини ҳам баён қилади. Уларнинг хислатлари баробарида нуқсонларини ҳам санайди. Ҳатто, падари бузрукворининг портретини яратар экан, ўз услубидан чекинмайди: “Шакл-шамойили: паст бўйлуқ, тегирма соқоллик, кўба юзлуқ, танбал киши эди” [Бобурнома. З.М.Бобур, Юлдузча. 1989; 9]. Ахлоқи ва атворини ёзаркан, хислатларини бир-бир тилга олади: “Ҳанафий маҳзаблик, покиза эътиқодлик киши эди, беш вақт намозни тарк қилмас эди, умрий қазоларини тамом қилиб эди, аксар тиловат қилур эди” [Бобурнома. З.М.Бобур, Юлдузча. 1989; 10].

Матншунослик нуқтаи назаридан қаралганда, “Бобурнома”дан “Бобурийнома”га айнан кўчирилган матнлар талайгина. Сафарнома шаклидаги романда илмий экспедиция аъзолари маълум ҳудудлардан ўтишаркан, муаллиф ўша жой ҳақида ёзаётиб, “Бобурнома”да бу хусусда келтирилган маълумотларни тақдим этади. Мисол учун, Самарқандга етиб келишганида “Бобурнома”да тўққиз юз учинчи (1497-1498) йил воқеалари бобида келтирилган қуйидаги матн айнан келтирилади: “Рубъи маскунда Самарқандча латиф шаҳр камроқдур. Бешинчи иқлимдиндур. Тули (99) рамзи нужумий (56) даража ва дақиқадур” [Бобурнома. З.М.Бобур. Юлдузча. 1989; 43].

Шу ўринда изоҳ бериш керакки, ушбу гапдаги қавс ичидаги рақамлар Порсо Шамсиевга тегишли. “Бобурийнома”да айна шу гапни кўчирар экан муаллиф қавс ичидаги сонлар тепа қисмига 0, яъни даража(русча градус) белгисини қўшиб қўйган [Бобурийнома. Хайриддин Султон, 2019; 42].

Демак, матнда кичик ўзгариш юзага келган. Фикри ожизимизча, ушбу қўшимчага ҳожат йўқ эди. Боиси қавсдаги сонлардан сўнг “даража” деган сўз

турибди. Балки Хайридин Султон китобхонлари матн мазмунини ортиқча уринишсиз, дарров илғаб олишлари учун ушбу белгини қўйгандир.

Матнни қиёсий ўқишда давом этамиз: “Шаҳри Самарқанддур, вилоятини Мовароуннаҳр дерлар. Ҳеч ёғий қаҳр ва ғалаба била мунга даст топмағон учун балдаи маҳфуза дерлар. Самарқанд ҳазрати амирул мўминин Усмон замонида мусулмон бўлғондур. Саҳобадин Қусам ибн Аббос анда борғондур. Қабри Оҳанин дарвозасининг тошидадур” [Бобурнома. З.М.Бобур,1989; 43]. Матннинг шу жойида тўхтаймиз. Сабабки, ҳозирча энг ишончли манба дея эътироф этиладиган Порсо Шамсиев томонидан нашрга тайёрланган “Бобурнома” китобида юқорида келтирилган матннинг энг охириги сўзи “тошидадур” деб берилган. “Бобурийнома”да келтирилган иқтибосда эса ушбу сўз “ташидадур” дея ёзилган. Савол туғилади: Хайридин Султон бу иқтибосни биз қиёсан ўқиётган нашрдан фарқли нусхадан олганми ёки муаллиф асл қўлёзмани кўрганми?! Аммо “Бобурнома”нинг энг янги нашри, яъни Заҳридин Муҳаммад Бобур “Куллиёт” (Нашрга тайёрловчи: Мирзо Кенжабек. — Т.; “Зилол булоқ”, 2021)ида ҳам “Қабри Оҳанин дарвозасининг тошидадур” дейилган.

Бир қарашда бу техник хатога ўхшайди. Яъни, “Қабри Оҳанин дарвозасининг ташидадур”. Компютерда О ҳарфи ўрнига а деб терилгандир, деб ўйлаш мумкин. Аммо китобнинг иккинчи нашрида ҳам Хайридин Султондай илмли ёзувчидан арзимас хатоликлар ҳам ўтиши даргумон. Шу нуқтаи назардан, чуқурроқ таҳлил қиламиз. Сирасини айтганда, ҳозирги адабий тил фонетикаси нуқтаи назаридан қаралганда, матн мазмунини англаш учун шу ўзгариш қилингандай. Яъни, бугун “тошидадир” сўзи, тош,табиатдаги қаттиқ жисм маъносинигина англатишини ҳисобга олсак, асл матн тўғридан тўғри кўчирилса, замонавий китобхонга бироз тушунмовчилик туғдириши мумкин: “Қабр Оҳанин(темирдан ясалган) дарвоза тошида бўлиши мумкинми?!” Аслида, “Бобурнома”да қабр дарвозанинг тошида, яъни ташқарисида экани ҳақида маълумот берилган. Бу мазмун китобхонга бир ўқишда тушунарли бўлишини

истаган ёзувчи матнга озгина фонетик ўзгартириш киритган кўринади. Бу каби ўзгартириш ва қўшимчалар бир неча ўринларда учрайди. Уларни синчковлик билан ўрганиш, таҳлил қилиш олдимизда турган вазифамиздир.

Шу ўринда таъкидлаш жоизки, “Бобурийнома” маърифий романи ўзбек замонавий насрида ўзига хос ва алоҳида ўринга эга бўлиб, у шоҳ ва шоир Ҳазрат Бобурнинг дурдона асари “Бобурнома” томон чорловдай туюлади. Ушбу романни ўқиган ёшларда, агар ҳали улгуришмаган бўлса, “Вақое”ни топиб мутолаа қилиш иштиёқи туғилади. Ўқиганлар эса унинг маъзини янада теранроқ англай бошлашади. Шу маънода бу маърифий роман ҳам бадиий пухталиги жиҳатидан, ҳам худди “Бобурнома” сингари ростликка асослангани учун ҳам қадрлидир.